

ELEKTR ENERGIYASINI SIMSIZ UZATISHNING MUHIMLIGI VA UNING QO'LLANISH SOHALARI

Ataullayev Nodir Odilovich

Navoiy Davlat Konchilik va Texnologiyalar Universiteti.

Elektr energetikasi kafedrası mudiri

Tog'ayev Islom Bekpo'lat o'g'li

Navoiy Davlat Konchilik va Texnologiyalar Universiteti

Abdullayev Ulug'bek Yoqubjon o'g'li

Navoiy Davlat Konchilik va Texnologiyalar Universiteti 5a-20 EE guruhi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8020308>

Annotatsiya. Simsiz quvvat uzatish (WPT) turli sohalarda keng doiradagi mavzularni jalb qilish va shuningdek salohiyati tufayli yuqori faol tadqiqot sohasiga aylandi. Kundalik hayotimizni yuqori texnologiyalar bilan ta'minlashda simsiz quvvat zati yaqin kelajakda foydalanish uchun majburiy bo'ladigan texnologiya. Ushbu maqolada biz o'tkazgan tajribaviy tadqiqot natijasi va simsiz elektr uzatishning mavjud texnologiyalarini taqdim etishda ularning so'nggi texnologiyalari va kelajakdagi tendentsiyalari muhokama qilingan.

Kalit so'zlari: Simsiz quvvat uzatish, induktiv ulanish, Qi standarti, A4WP, mikroto'lqinli elektr uzatish..

Kirish. Hozirda elektr energiyasini uzatishda simlar orqali taqsimlash liniyalaridan foydalanamiz. Elektr uzatishdagi asosiy muammolardan biri elektr energiyasini uzatish va tarqatish jarayonida elektr o'tkazgich va uzatish uchun ishlatiladigan asbob-uskunalarda energiyaning tarqalishi natijasida yuzaga keladigan yo'qotishlardir. Talab kundan-kunga ortib borayotganligi sababli, energiya ishlab chiqarish va energiya yo'qotilishi ham ortadi. Bundan tashqari, elektr energiyasini ishlab chiqarish xarajatlari atrof-muhit uchun zararli.

Asosiy qism. So'nggi yillarda turli xil ilovalarda simsiz energiya uzatish samaradorligini oshirish uchun rezonansdan foydalanish tez sur'atlar bilan o'sdi. Bundan tashqari, elektron mahsulotlarning zarur asosiy komponentlari elektron kompaniyalar tomonidan texnologiyani ilovalariga joriy etishni tezlashtirishga yordam berish uchun ishlab chiqilmoqda. Bu bizning ijodiy qobiliyatlarimizni texnologiyada yanada jiddiy o'zgarishlarga olib keladi, shuning uchun muayyan vazifalarda amalga oshirilishi mumkin. Bu sa'y-harakatlarning barchasi simsiz quvvat texnologiyasining yangi tendentsiyasiga yo'l ochadi, bu ko'plab sohalarda qo'llanilishi mumkin.

Ushbu inqilobiy ilovalarning ba'zilari bozorga chiqarildi, boshqalari esa hali tijorat bozoriga tayyor emas. Masalan, avtomobillarni zaryadlash yangi innovatsiya, ammo zaryadlash infratuzilmasida standartlashtirish zarurligi sababli bozorda mavjud emas. Aksincha, mobil elektronika an'anaviy induktiv zaryadlash uchun yangilik allaqachon konsorsium kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan. Ko'p sotuvchili mahsulotlar umumiy simsiz ekotizimning istalgan joyida quvvat olishini ta'minlash uchun standartlarni ishlab chiqish tashkilotlari (SDO) yuqori rezonansli simsiz quvvat uzatish uchun mobil qurilmalarda o'zaro ishlash standartlarini yaratish ustida ishlamoqda.

A. Qi texnologiyasi. Ushbu texnologiya yuqori chastotalar orqali quvvatni uzatish uchun kichik induktorlardan foydalanadi va shuningdek, ko'pi bilan bir necha santimetr zaryadlash masofasini qo'llab-quvvatlaydi. Natijada, katta magnit maydon tanqisligining oldini olish

uchun portativ qurilmalarni maxsus yuzaga joylashtirish kerak. Zaryadlash maydoni cheklanganligi sababli, Qi komponentlari kattaroq zaryadlash maydonini yaratish uchun bir nechta rezonator massivlaridan foydalanishi mumkin. Biroq, u hali ham muammoni yengillashtirmaydi. Yetarlicha kuchli ulanishni saqlab qolish uchun foydalanuvchilar o'z qurilmalarini magnit maydonlari bilan aniq moslashtirishlari kerak bo'ladi.

B. Simsiz quvvat (A4WP) texnologiyasi uchun kelishuv. A4WP simsiz quvvat uzatishning yangi avlodi bo'lib, quvvatni elektron qurilmalarga samarali o'tkazish imkonini beradi. Bu o'zaro bog'lovchi simlardan foydalanmasdan rezonatorlarni uzatuvchi va qabul qiluvchi mos yozuvlar quvvatiga asoslangan. Ushbu texnologiya bir vaqtning o'zida bitta transmitterdan turli quvvat talablari bilan bir nechta qurilmalarni zaryadlash imkonini beradi. Ushbu texnologiya kichik induktor bobinlaridan ko'ra kattaroq elektromagnit maydondan foydalanganligi sababli, bu qurilmalarni lasan bilan aniq bir qatorga kirmasdan zaryadlash imkonini beradi. Garchi A4WP hali bozorga chiqarilmagan bo'lsa-da, ushbu texnologiyaning mavjudligi elektron qurilmalarni har qanday holatda, shu jumladan Z o'qida zaryadlash imkonini beradi. A4WP ning yana bir afzalligi zaryadlovchini magnit maydonlari ob'ektlardan energiya chiqarishi mumkin bo'lgan ob'ektlarga o'rnatilishiga imkonidir.

Simsiz quvvat uzatishning qo'llanilish sohalari.

Tibbiyot qurilmalarida. Simsiz quvvat uzatish implantatsiya qilingan tibbiy asboblarda, shu jumladan LVAD yurak nasoslari, yurak stimulyatori va infuzion nasoslar uchun keng qo'llaniladi. Ushbu texnologiyadan foydalangan holda energiya inson tanasiga chuqur o'rnatilgan tibbiy asboblarni samarali tarzda ta'minlash mumkin. Bunga qo'shimcha ravishda, u inson tanasiga kirib boradigan elektr uzatish liniyalariga bo'lgan ehtiyojni bartaraf etishga va asosiy batareyalarni jarrohlik yo'li bilan almashtirishga yordam beradi.

Elektromobillarda. Zaryadlanuvchi gibrid va akkumulyatorli elektr transport vositalari simsiz zaryadlash tizimlari bilan bevosita quvvatlanishi mumkin. Ushbu tizimlar 20 sm masofada yuqori samaradorlik bilan 3,3 kVt quvvat beradi. Ushbu texnologiyadan foydalangan holda, u elektr transport vositalariga simlarsiz elektr energiyasini ishonchli va samarali uzatish imkonini beradi. Bundan tashqari, simsiz zaryadlash EV egalari uchun zaryadlash tajribasini sezilarli darajada yaxshilaydi va bunday texnologiya transport vositalarini iste'molchilar uchun yanada qulay qiladi.

LED yoritgichlarda. LED (yorug'lik chiqaradigan diod) chiroqlarida simsiz quvvat uzatishdan foydalangan holda, biz to'g'ridan-to'g'ri simsiz elektr energiyasidan foydalangan holda qurilmalarimizni zaryadlashimiz mumkin. Bundan tashqari, u arxitektura yoritgichlari

dizaynerlariga elektr simsiz havoda suzib yuradigan qurilmalarni yaratishda ham yordam beradi.

Mudofaa tizimlarida. Mudofaa tizimlarida simsiz zaryadlash orqali elektron qurilmalarning ishonchligi, ergonomikasi va xavfsizligini yaxshilash uchun dizaynerlar kelajakdagi mudofaa texnologiyasi uchun yangi texnologiya yaratmoqdalar. Misol tariqasida, teleboshqaruvchi Talon roboti simsiz zaryadlash bilan jihozlangan bo'lib, u yuk mashinasida saytdan saytga olib ketilayotganda uni qayta zaryadlash mumkin. Mudofaa tizimining yana bir qo'llanilishi bu dubulg'aga o'rnatilgan elektronika bo'lib, u erda tungi ko'rish imkoniyati mavjud va radio qurilmalari askarning yelekidagi akkumulyator batareyasidan simsiz quvvatlanadi, bu bir martalik batareyalar yoki dubulg'ani yelekga o'rnatilgan batareyaga ulaydigan quvvat simiga ehtiyojni yo'q qiladi. paket. So'nggi bir necha yil ichida bir qator standartlarni ishlab chiqish tashkilotlari va sanoat konsorsiumlari simsiz quvvatni qo'llash va tijoratlashtirish bilan bog'liq spetsifikatsiyalar va standartlarni ishlab chiqish bo'yicha dastlabki tadbirlarni amalga oshirdilar.

Xulosa. Muallif tomonidan hozirgi dunyoda inson hayotini yanada foydali qiladigan so'nggi texnologik ilovalar muhokama qilindi. Simsiz quvvat bilan zaryadlash va robototexnika sohasida o'rganilayotgan ko'proq texnologiyalar yaxshilanib borsa, elektr energiyasini uzatish va taqsimlash bilan bog'liq muammolar yo'qolib boradi.

References:

1. Тогаев И., Рахимова Ш., Розиков Ж. статистический анализ потерь электроэнергии на воздушных линиях электропередачи 6-10 кв //international conference of education, research and innovation. – 2023. – т. 1. – №. 3. – с. 62-65.
2. Togayev I., Tursunova A., Eshmirzayev M. Monitoring of overhead power lines //international conference: problems and scientific solutions. 2022. -Т. 1. – №. 2. – с. 267-271.
3. Akram T., Islomjon T., Shahrizoda R. Energy Problems in uzbekistan. Their solutions and remedial measures //Yosh Tadqiqotchi Jurnalni. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 273-277.
4. Ibodulaev, M., Tovboyev, A.N. Research of Ferro-Resonance Oscillations at the Frequency of Subharmonics in Three-Phase Non-Linear Electric Circuits and Systems //E3S Web of Conferences, 2020, 216, 01113 https://www.e3sconferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/76/e3sconf_rses2020_01113.pdf
5. Tog'ayev I.B., Isoqulov D.SH., Turniyozov Z.A. Monitoring of air power lines with an assessment of their condition // Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS) ISSN (online): 2181-2454 Volume 2 | Issue 5 | May, 2022
6. Islomjon Bekpo'lat o'gli Togayev, and Tovbaev Akram Nurmonovich. "statistical analysis of power waste on 6-10 kv air power transmission lines." international journal on orange technologies 2.10: 92-94.
7. I Togayev, A Norqulov, S Shirinov. modern technologies for improving the quality of electricity. Results of national scientific research international journal 2 (2), 177-181
8. T Akram, T Islom, U Islombek. analysis of the impact of the installation of reactive power sources on the quality of electricity. Web of semantic: universal journal on innovative education 2 (2), 198-201